

IMPERATOR SHOH OLAM YOHUD BAHODIRSHOH

Yunusova Buhajal Alimovna¹,

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li²

¹Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi

²Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6384947>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Avrangzeb, Shoh Olam,
Muazzam Shoh,
Bahodirshoh, Muhammad
A'zam, Kom Baxsh,
boburiylar sulolasi,
sinkxlar, Agra.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada keyinchalik Bahodirshoh nomini olgan hukmdor Muazzam Shoh (Shoh Olam)ning xiyonati, otasi Avrangzebga qarshi qilgan yurishlari, ikki ukasi Muhammad A'zam va Kom Baxshga qarshi jang qilib, ularning vafotiga sabab bo'lishi va ko'ngilchan va qat'iyatsiz shoh davrida Boburiylar davlatining tanazzuli haqida so'z yuritiladi.

Muazzam Shoh Avrangzebning ikkinchi o'g'li bo'lib, 1645-yilda tug'ilgan. Shoh Olam g'ayratsiz va qo'rqq odam edi. U dekanda 11 yil hokimlik qiladi. Uning asosiy yordamchisi Dalirxon ochiq-oydin unga qarshi chiqadi. Shoh Olam bilan

Dalirxon o'rtasidagi dushmanlik – xusumat shu darajaga borib ketadiki, go'yo Dekanda shohga tegishli mulklarda o'zaro urush ketayotgandek edi. Umuman, Shoh Olam hokimiyatni boshqarishda tadbirsiz hukmron edi. [1.81]

Avrangzebning vafotidan so'ng taxt uchun kurash avjiga chiqadi. Bu vaqtda Shoh Olam Kobulda edi. Lekin Shoh Olam taxt uchun bo'lajak kurashlarda xufiyona tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Binobarin otasining vafotini eshitgach, darhol Agraga qarab yurdi. Uning ikkinchi o'g'li Azim ushshoh Bengaliyada hokim edi. Tezlikda Azim ushshohga xabar yuborilib, u Bengaliyaning boyliklarini ortib Agraga qarab yuradi va shaharni qo'lga kiritadi. Biroq shahar qal'asi hali ham taslim bo'lmagan edi. Agraga Shoh Olamning yaqinlashishi bilan qal'a boshlig'i qal'ani

taslim qiladi. Shoh Olam o'z ukalariga qarshi kurash boshlaydi. Muazzam Shoh otasining tirikligida ham unga bir necha bor xiyonat qilgan edi. Shu sababdan ham uni Hindning shimoliga jo'natib, so'ng unga "Bahodirshoh" deb laqab qo'ygan edi.

Otasi vafotidan so'ng uning ukasi Muhammad A'zam o'zini podshoh dev e'lon qilganidan so'ng, Bahodirshoh va Muhammad A'zam o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Bu kelishmovchiliklarni Bahodirshoh (Shoh Olam) tinchlik yo'li bilan hal qilishni so'raydi, ammo ukasi Muhammad

A'zamning akasiga nisbatan adovati kuchli bo'lganligi sababli Shoh Olamga qarshi

urush boshlaydi.

Agra janubidagi o'n besh-yigirma chaqirim narida joylashgan Saroy Joju degan joyda ikki qo'shin to'qnashib, ko'p qon to'kiladi. Muhammad A'zam yengilib, lashkari tarqalib ketadi. Bu voqealar 1707-yilning iyun oyida ro'y beradi. [2.38]

Bu jangda har ikki (Muhammad A'zam va Shoh Olam) tomondan 10 mingdan ziyod kishi halok bo'ldi. Hatto ushbu xosiyatsiz jangda A'zam Shoh va uning ikki o'g'li ham halok bo'ladi.

Imperator Shoh Olam

Ammo Shoh Olam (keyinchalik Bahodirshoh) bu bilan qanoatlanmaydi. U katta qo'shin bilan mamlakatning janubiga – Xaydarobodga qarab yuradi. 1709- yil 13 yanvarda Xaydarobodda kichik ukasi Kom Baxsh o'nglanmas zarbani beradi. Kom Baxsh urushda yaralanib vafot etadi. [3.81-82]

Bunday ishlardan so'ng Panjobda sinkxlar qo'zg'oloni davom etayotgan edi. Garchi, Bahodirshoh sinkxlarning Laxgarj qal'asini zabt etgan bo'lsa-da, sinkxlar tog'ga qochib, u yerdan Shoh qo'shiniga tinchlik bermasdilar. Marvar hukmdori Ajij

Sinkx Bahodirshohga taslim bo'ladi. Ko'p o'tmay yana bosh ko'taradi va yana taslim bo'ladi. Nihoyat, Ajit Sinkx xon xizmatiga qabul qilinadi.

Shoh Olam ko'ngilchan, qat'iyatsiz shoh bo'lgan. Uning davrida Boburiylar davlatining tanazzuli davom etgan. Yirik yer egalarning qo'llab-quvvatlashidan umidvor bo'lib, ularga bo'shab qolayotgan xazinasidan qimmatbaho toshlar va podshoh mulklaridan yerlar ajratib bergan. Marathalar va Sinkxlarga qarshi kurashgan. Sinkxlarga qarshi kurash paytida vafot etgan.

“Bahodirshoh 1712-yil fevral oyida vafot etadi”,-deb yozadi Turg'un Fayziyev o'z asarida. U bo'shang va irodasiz odam edi. U qarib qolgan bo'lib, beparvo, g'ayrat va matonat bilan harakat qilishga qurbi yetmas edi l. U shunday qat'iyatsiz hukmdor ediki, hatto o'ziga vazir tanlashda bir fikrga kela olmagan edi. U o'zining avvalgi vaziri Munimxon va Avrangzebga

obro'-e'tibor keltirgan Asadxonni qaysi birini vazir qilib olish uchun biror ma'nili qarorga kela olmaydi.

Nihoyat, mamlakat idora ishlarini Munimxon va Asadxonga bo'lib beradi. Buning natijasida har ikki vazir o'rtasida tuganmas kurash boshlanib, bu esa mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turg'un Fayziyev, Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. -Toshkent: Yozuvchi, 1996. 81-bet.
2. Mahmudjon Nuritdinov, Boburiylar sulolasi. – Toshkent: Fan, 1994. 38-bet.
3. Turg'un Fayziyev, Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. -Toshkent: Yozuvchi, 1996. 81-82-betlar.